

UGC Journal No. 49272

ISSN 2278 0602

परिप्रेक्ष्य

PARIPREKSYA

A Research Journal of New Thoughts

Year: 6

January 2017

Volume XXIV

Editor

Deepak Ranjan

Executive Editor

Jayant Upadhyay

Chief Editor

Pramod Kumar Singh

DEPARTMENT OF PHILOSOPHY, J.N. COLLEGE
RANCHI UNIVERSITY, RANCHI, JHARKHAND, INDIA

Spirituality and Leadership Development in Corporate Sector <i>Amit Dwivedi</i>	87
Phosphate Analysis of the Archaeological Sites-An Introduction <i>Arti Chowdhary</i>	93
The Upanisadic Ways of Spiritual Realization <i>Dr. Taritwat Chaihemwong</i>	98
Live-In Relationship : Pros and Cons <i>Swapnil Tripathi</i>	103
Right to Information-From an Idea to a Reality an Assessive Perspective <i>Jeetender Kumar Singh</i>	106
वैदिक ग्रन्थों में पर्यावरणीय चेतना <i>डॉ० श्रीकान्त मिश्र</i>	111
सारा आकाश : मध्यवर्गीय जीवन की विसंगतियाँ <i>डॉ० संगीता चौधरी</i>	117
शांकर दर्शन की तत्त्व-मीमांसा <i>डॉ० नमिता</i>	121
औपनिषद् ज्ञेय वस्तु के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति <i>डॉ० सपना सिंह</i>	7
रामानुज की मोक्ष-सम्बन्धी अवधारणा <i>डॉ० रामेन्द्र सिंह</i>	1
ज्ञान के परोक्ष कारण के रूप में प्रत्यक्ष प्रमा : एक नैयायिक दृष्टि <i>डॉ० संजय कुमार तिवारी</i>	117
प्रौढ़ शिक्षा : अध्ययन की आवश्यकता <i>डॉ० सुधा मिश्रा</i>	143
व्यावहारिक नीतिशास्त्र और उसका अन्य शाखाओं के साथ संबंध <i>सतीश कुमार तिवारी</i>	147
भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों का स्थान <i>हरि प्रताप सिंह</i>	151

व्यावहारिक नीतिशास्त्र और उसका अन्य शाखाओं के साथ संबंध

सतीश कुमार तिवारी
शोधार्थी, दर्शनशास्त्र विभाग,
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

नीतिशास्त्र नैतिकता का अध्ययन करता है, जिसके अंतर्गत तीन प्रमुख उपशाखायें—मानकीय नीतिशास्त्र अधिनीतिशास्त्र और व्यावहारिक नीतिशास्त्र हैं। मानकीय नीतिशास्त्र हमें बताता है कि मनुष्य के लिए स्वतः साध्य शुभ क्या है? कौन से कर्म उचित हैं और कौन से कर्म अनुचित हैं? शुभ—अशुभ, उचित—अनुचित, अथवा कर्त्तव्य का निर्धारण किन सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए आदि। दूसरे शब्दों में मानव जीवन के लिए परम शुभ तथा कर्त्तव्य के संबंध में सामान्य एवं सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करना तथा समुचित तर्कों द्वारा इन सिद्धांतों को युक्तिसंगत सिद्ध करना मानकीय नीतिशास्त्र का उद्देश्य है—जैसे—सुखवाद, उपयोगितावाद, मानकीय नैतिक सिद्धांत हैं। जैसे सुखवाद के अनुसार सुख ही मनुष्य के लिए परम उद्देश्य है। अतः सुख के आधार पर ही मनुष्य के कर्मों के औचित्य तथा कर्त्तव्य का निर्णय किया जा सकता है। जी. ई. मूर ने अपनी पुस्तक *Principia Ethica* में कहा कि नैतिक विचारक मुख्यरूप से दो तरह के प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास किया है—एक कौन—सी वस्तुयें साध्य बनने के लायक हैं? और दूसरा किस प्रकार के कर्म हमें करना चाहिए?¹

जॉन हस्पर्स ने अपनी पुस्तक *An Introduction to Philosophical Analysis* में नीतिशास्त्र की दो शाखायें बतायी हैं—पहली शाखा प्लेटो से मूर तक की है जिसको वे मानकीय नीतिशास्त्र कहते हैं। इसके अंतर्गत ऐसे प्रश्नों का तार्किक उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं जैसे—कौन—सा कर्म करने योग्य है? कौन—सी वस्तुयें शुभ हैं? आदि। दूसरी शाखा 20 वीं शताब्दी में रही है जिसको वे अधिनीतिशास्त्र कहते हैं। हास्पर्स के अनुसार, अधिनीतिशास्त्र के अंतर्गत नैतिक पदों "शुभ", "अशुभ", "उचित", "अनुचित", आदि पदों के अर्थों एवं उनके संबंधों अध्ययन करता है।² लेकिन अधिनीतिशास्त्र इससे अधिक व्यापक है। अधिनीतिशास्त्र नैतिक निर्णयों के अर्थों व स्वरूप का विश्लेषण करना और ऐसी विधियों की खोज करना है जिनके द्वारा इन निर्णयों के औचित्य—अनौचित्य का निश्चय किया जा सके। नैतिक पदों का वास्तविक अर्थ क्या है, इसका स्वरूप क्या है? ऐसी कौन सी विधियाँ हैं जिनके द्वारा हम इन निर्णयों को, सत्य या असत्य प्रामाणिक कर सकते हैं? आदि प्रश्नों पर विचार करते हैं। मानकीय नीतिशास्त्र और अधिनीतिशास्त्र के